

**EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS: UM OLHAR ECOLÓGICO
SOBRE SIGNIFICADOS MATEMÁTICOS E SUAS PRÁTICAS SOCIAIS**

Iara Maria Soares de Assis Frade

Conselheiro Lafaiete

iara.frade@aluno.ufop.edu.br

Flavia Silva Souza

Ouro Preto

flavia.souza1@aluno.ufop.edu.br

Dr. José Fernandes da Silva

jose.fernandes@ifmg.edu.br

Resumo: O presente trabalho discute a importância da Educação Financeira nas escolas a partir da faceta ecológica da idoneidade didática, ancorada no Enfoque Ontosemiótico proposto por Godino. O objetivo é compreender como a abordagem crítica e contextualizada dos conteúdos matemáticos, vinculando-os a práticas sociais relevantes, pode favorecer uma formação cidadã. A pesquisa assume caráter qualitativo, com análise teórica baseada em referenciais como Paulo Freire, Bauman e os próprios critérios de Godino. Argumenta-se que a Educação Financeira deve ir além do ensino técnico, promovendo reflexões éticas e sociais sobre o consumo, o endividamento e a responsabilidade individual e coletiva. Dentre os resultados observados, destaca-se a necessidade de adaptar os conteúdos ao contexto de vida dos alunos, respeitando suas realidades econômicas e culturais. Problemas como o crescimento das apostas online, o aumento do endividamento familiar e a relação entre consumo e identidade reforçam a urgência de um currículo mais sensível e transformador. Conclui-se que, ao considerar a faceta ecológica, o ensino da matemática ganha sentido e contribui de maneira efetiva para a construção de uma sociedade mais justa e consciente.

Palavras-chave: Educação Financeira; Idoneidade Didática; Faceta Ecológica; Práticas Sociais; Matemática Crítica.

1.Introdução

Falar sobre educação financeira nas escolas é, antes de tudo, reconhecer a urgência de discutir temas que atravessam a vida dos estudantes e de suas famílias. Em um cenário de instabilidade econômica, endividamento crescente, apostas *on-line*, desigualdade social, torna-se imprescindível que a escola promova situações didáticas em que os alunos possam mobilizar significados matemáticos para interpretar e intervir no mundo em que vivem.

Ao longo deste artigo, discutiremos como a inserção da educação financeira no currículo escolar pode ser analisada à luz dos critérios de idoneidade didática propostos por Godino (2018), com ênfase na faceta ecológica. Defendemos que a aprendizagem matemática ganha mais sentido quando os conteúdos matemáticos trabalhados são articulados com práticas sociais relevantes e contextualizadas e que fomentem processos de leituras e escritas que promovam processos de cidadania.

Paulo Freire (1982), destacou a importância da leitura e da escrita como instrumentos de libertação, consciência crítica e transformação social. Para ele, aprender a ler e escrever não era um fim em si mesmo, mas um ato político, um meio para que os sujeitos compreendessem o mundo e agissem sobre ele.

Dessa forma, a escola assume um importante papel na formação de estudantes críticos, capazes de compreender as dinâmicas do consumo, do crédito e das escolhas financeiras, não apenas do ponto de vista técnico, mas também ético e social. Segundo Bauman (2001), a sociedade de consumo, pode levar pessoas a definir sua identidade e valor através da posse de bens materiais, além disso o autor enfatiza a importância da responsabilidade social e da consciência das consequências de nossas ações mesmo em um mundo fragmentado.

Vale ressaltar que na maioria das vezes os professores não se sentem preparados para trabalhar com temas atuais e que façam mais sentido para o aluno em sala de aula. Não porque não querem, mas por uma lacuna muitas vezes deixada pela sua própria formação ou falta de tempo para ler e se atualizar em busca de temas relevantes aos alunos.

Ao longo desse artigo faremos uma reflexão acerca de temas que devem ser discutidos em sala de aula a luz da faceta ecológica de forma inclusiva que faça parte do cotidiano do aluno

2. Justificativa

Os currículos contemporâneos, incluindo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), propõem mudanças significativas na abordagem do ensino de Matemática, especialmente ao enfatizar o desenvolvimento de competências e habilidades. No entanto, é fundamental adotar uma postura crítica diante desses documentos, compreendendo que eles foram construídos dentro de um contexto político e ideológico, marcado por influências neoliberais que impactam diretamente a prática docente. Cabe ao professor analisar cuidadosamente as propostas curriculares, realizar adaptações coerentes com sua realidade e com as necessidades dos alunos, e tomar decisões pedagógicas que contribuam, de fato, para a formação de sujeitos críticos, reflexivos e engajados na construção de uma sociedade mais justa. Afinal, os currículos, por si só, não transformam a educação — essa transformação ocorre no chão da escola, a partir da ação consciente e comprometida dos educadores.

Apesar dos avanços promovidos pela BNCC na inclusão da Educação Financeira na educação básica, ainda é necessário ir além. É preciso compreendê-la não apenas como um conteúdo técnico, mas como uma política de emancipação, capaz de promover autonomia, pensamento crítico e inclusão social. Isso implica adotar uma perspectiva mais ampla e sensível, que dialogue com as realidades dos estudantes e contribua para a construção de uma sociedade mais justa e consciente.

No entanto para que essas práticas façam sentido para o aluno, é importante que os significados Matemáticos trabalhados na escola estejam em consonância com os contextos sociais, econômicos e culturais dos quais os alunos estão inseridos.

Nesse sentido, a Educação Financeira surge como o importante campo para articulação entre conteúdos Matemáticos e problemas da vida cotidiana. Abordar temas como o consumo consciente, o endividamento das famílias, jogos, apostas e a organização

do orçamento doméstico permite que os estudantes mobilizem objetos matemáticos, como porcentagens, proporções, leitura de gráficos e planejamento orçamentário, de forma contextualizada e crítica.

Ao olhar para esses aspectos sob a perspectiva da faceta ecológica da idoneidade didática, compreende-se que os conhecimentos matemáticos precisam ser adequados às práticas sociais e às demandas do meio em que os estudantes vivem. É essa relação entre matemática e realidade que dá sentido à aprendizagem e fortalece a função social da escola.

Nesse sentido o objetivo deste artigo é discutir a importância da Educação Financeira como tema integradora no currículo escolar, com foco na faceta ecológica da idoneidade didática, destacando como os conhecimentos mobilizados em sala de aula devem dialogar com os contextos reais e sociais vividos pelos estudantes.

3. Referencial Teórico

Para fazer uma reflexão acerca da Educação Financeira trabalhada em sala de aula, utilizaremos os critérios de Idoneidade Didática, proposto por Godino e seus colaboradores em seu construto teórico, Enfoque Ontosemiótico (EOS).

O Enfoque Ontosemiótico é uma teoria que permite a reflexão dos conhecimentos mobilizados ao longo de uma produção e desenvolvimento de uma aula.

A Abordagem Ontossemiótica (AOS) é um arcabouço teórico que surgiu na Educação Matemática com o objetivo de articular diferentes pontos de vista e noções teóricas sobre o conhecimento matemático, seu ensino e aprendizagem. Para tanto, adota-se uma perspectiva global, considerando as diversas dimensões da matemática.(Godino, 2013,p.37)

O construto é composto por várias dimensões, que permitem uma reflexão sobre os diversos elementos e significados que podem emergir no ensino de conteúdos matemáticos. Neste trabalho, utilizaremos o Critério de Idoneidade Didática Ecológica, por se tratar de uma dimensão que analisa se o processo de ensino e aprendizagem de determinado conteúdo está alinhado ao projeto educacional da escola, da sociedade e às condições concretas do ambiente em que esse ensino se desenvolve.

O critério de Idoneidade Ecológica diz respeito a adaptação do currículo a realidade de sala de aula, práticas reflexivas, educação de valores, conexões intra e extra curriculares. A Idoneidade Ecológica permite analisar sobre sistema de relações com o meio social, político, econômico, que apoia e condiciona o processo de estudo.

Quadro 1: Componentes e indicadores da Idoneidade Ecológica

Componentes	Indicadores
Adaptação ao currículo	- Adequação dos conteúdos, sua implementação e avaliação às diretrizes curriculares
Abertura a inovação didática	- Inovação, baseada na investigação e na prática reflexiva - Integração de novas tecnologias (calculadoras, computadores, TIC, etc.) no projeto educativo
Adaptação socioprofissional e cultural	- Os conteúdos contribuem com a formação socioprofissional dos estudantes.
Educação e valores	- É contemplada a formação em valores democráticos e o pensamento crítico
Conexões intra e interdisciplinares	- Os conteúdos se relacionam com outros conteúdos intra e interdisciplinares

Fonte: Godino (2011, p. 14, tradução nossa)

O quadro dos componentes e indicadores da Idoneidade Ecológica evidencia a complexidade envolvida na construção de um ensino significativo e contextualizado. A adaptação ao currículo exige que os conteúdos matemáticos estejam alinhados às diretrizes educacionais, mas, sobretudo, que sejam pertinentes à realidade vivida pelos estudantes. A abertura à inovação didática promove práticas pedagógicas criativas e reflexivas, incorporando tecnologias digitais como ferramentas para enriquecer a aprendizagem. Já a adaptação socioprofissional e cultural garante que os saberes escolares dialoguem com o mundo do trabalho e com os contextos sociais dos alunos.

Ao abordar temas relevantes, como o consumo consciente ou o endividamento familiar, a escola contribui para a formação de cidadãos críticos e éticos, cumprindo também o componente educação e valores. Por fim, as conexões intra e interdisciplinares fortalecem

a articulação entre a matemática e outras áreas do conhecimento, enriquecendo o processo educativo e ampliando as possibilidades de leitura e intervenção no mundo.

4. Educação Financeira

Nas aulas de Matemática, nem sempre os alunos conseguem perceber uma relação com seu cotidiano, sobretudo em Educação Financeira, por se tratar, em muitos casos, de uma situação distante da sua realidade. Ao propor atividades que fazem parte do dia a dia, o professor leva o aluno ao lócus do problema, e delega a função de tentar resolver determinada situação, desenvolvendo uma análise crítica da situação, além trabalhar o conteúdo.

Por isso, é fundamental que a Educação Financeira na escola seja pensada de forma sensível e contextualizada, respeitando as vivências dos alunos e reconhecendo suas realidades. Mais do que ensinar fórmulas ou termos técnicos, é preciso construir diálogos sobre consumo consciente, planejamento simples, escolhas possíveis e os impactos de decisões financeiras cotidianas. Trata-se de uma educação que empodera, que abre horizontes e que, aos poucos, pode ajudar a transformar não apenas a forma como o estudante lida com o dinheiro, mas também como ele se enxerga no mundo. Nessa perspectiva, Silva e Powell corrobora:

Educação Financeira Escolar constitui-se de um conjunto de informações através do qual os estudantes são introduzidos no universo do dinheiro e estimulados a produzir uma compreensão sobre finanças e economia, através de um processo de ensino que os torne aptos a analisar, fazer julgamentos fundamentados, tomar decisões e ter posições críticas sobre questões financeiras que envolvam sua vida pessoal, familiar e da sociedade em que vivem (SILVA; POWELL, 2013, p.12)

É importante que o conteúdo trabalhado em sala de aula esteja intimamente ligado ao contexto no qual o estudante está inserido. Quando a proposta pedagógica se desconecta da realidade vivida pelos alunos, o conhecimento corre o risco de se tornar inalcançável — algo abstrato, distante, quase como uma promessa vaga que não se cumpre. Para que a aprendizagem tenha sentido, ela precisa dialogar com aquilo que o aluno conhece, sente,

vive e sonha. Caso contrário, transforma-se numa espécie de “válvula de escape” entre o que é desejado e o que, na prática, parece impossível. Essa ruptura entre o conteúdo escolar e a vivência concreta do aluno ecoa a reflexão de Zygmunt Bauman (2003)

Não é só a dura realidade declaradamente “não comunitária” ou até mesmo hostil à comunidade, que difere daquela comunidade imaginária que produz uma “sensação de aconchego”. Essa diferença apenas estimula a nossa imaginação a andar mais rápido e torna a comunidade imaginada ainda mais atraente. A comunidade imaginada (postulada, sonhada) se alimenta dessa diferença e nela viceja. O que cria um problema para essa clara imagem é outra diferença: a diferença que existe entre a comunidade de nossos sonhos e a “comunidade realmente existente”: uma coletividade que pretende ser a comunidade encarnada, o sonho realizado, e (em nome de todo o bem que se supõe que essa comunidade oferece) exige lealdade como um ato de imperdoável traição (BAUMAN, 2003, p. 09).

Com os avanços tecnológicos novas formas de consumir vem tomando conta da economia, lojas online e facilidade com que se compra e recebe tem facilitado ainda mais o consumo e conseqüentemente a endividamento da população, de acordo com a CNN, Brasil “O endividamento das famílias em abril avançou pelo terceiro mês consecutivo, para 77,6% - ainda abaixo do resultado do ano passado, quando atingiu 78,5%.”

Outra preocupação são os jogos de apostas online, isso tem repercutido situações preocupantes baseada na realidade do brasileiro, muitas pessoas em busca da sorte, estão gastando cada dia mais.”5 milhões de pessoas pertencentes a famílias beneficiárias do Bolsa Família (PBF) enviaram R\$ 3 bilhões às empresas de aposta utilizando a plataforma Pix, sendo a mediana dos valores gastos por pessoa de R\$ 100. (BANCO CENTRAL, 2025)

Esse montante impacta diretamente o orçamento das famílias, com conseqüências como endividamento, redução no consumo de bens essenciais e dificuldades financeiras. Isso reforça a preocupação com os jogos de apostas online e seus efeitos sobre a realidade de muitos brasileiros.

Nos últimos anos, tem-se observado um aumento preocupante no índice de endividamento da população, impulsionado, em grande parte, pelas apostas online. Estudos

indicam que o número de pessoas endividadas devido ao envolvimento com plataformas de apostas, como as *bets*, cresce diariamente. Um dado alarmante é que uma parcela significativa desses recursos utilizados nas apostas provém do programa Bolsa Família, evidenciando que pessoas em situação de vulnerabilidade social estão sendo diretamente afetadas e, muitas vezes, agravando ainda mais sua condição econômica.

Diante disso, observamos a importância de se trabalhar a Educação Financeira de uma forma mais crítica, uma forma que faça sentido para realidade local do aluno. A Educação Financeira ser tratada não como uma resolução de atividades baseada em fórmula e demonstração, tem que fazer sentido para realidade local e social do aluno.

A Educação Financeira precisa tornar o aluno, um cidadão crítico de forma a entender a realidade local ao qual ele está inserido. Entender como o serviço público influencia na realidade financeira da população.

5. Educação Financeira na perspectiva ecológica

Trabalhar Educação Financeira em sala de aula vai muito além de ensinar a calcular juros ou compreender taxas de empréstimos e financiamentos, trata-se de dialogar com as realidades vividas pelos estudantes, respeitando seus contextos e ampliando suas possibilidades de escolha e pertencimento. Nesse sentido, a faceta ecológica da idoneidade didática oferece parâmetros fundamentais para que esse trabalho comprometido.

Em sua faceta ecológica podemos fazer uma conexão com seus componentes e indicadores e a realidade da Educação Financeira em sala de aula.

No componente Adaptação ao currículo, a Educação Financeira, quando alinhada às diretrizes curriculares, ganha legitimidade e propósito. Ao abordar conteúdos como consumo consciente, planejamento e reconhecimento de práticas financeiras do cotidiano, o professor garante que o trabalho em sala esteja em consonância com o que é proposto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e outras orientações educacionais. Mais que cumprir metas, trata-se de reconhecer o direito dos estudantes de compreender e se posicionar criticamente diante da dinâmica econômica que afeta suas vidas.

Sobre o componente abertura à inovação didática, a Educação Financeira oferece um terreno fértil para a experimentação de novas metodologias. O uso de simulações, jogos digitais, planilhas eletrônicas, e narrativas interativas permite que o estudante se veja como sujeito ativo no processo de aprendizagem. Ao utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como aliadas, o professor transforma a matemática financeira em experiência vivida e refletida, sem que isso se torne algo meramente técnico ou distante da prática pedagógica.

Já o componente adaptação socioprofissional e cultural, é caracterizado quando se reconhece a diversidade social e econômica dos estudantes, a Educação Financeira deixa de ser um discurso abstrato e passa a ser ferramenta de fortalecimento. Discutir o valor do trabalho, o papel da renda, a importância do acesso aos direitos básicos e a crítica ao endividamento desenfreado (inclusive com apostas online ou crédito fácil) torna a aprendizagem significativa e situada. Essa abordagem prepara o estudante para lidar com sua realidade de forma mais consciente e autônoma, sem desconsiderar suas dificuldades ou invisibilizar sua história.

Educação e valores, falar de finanças também é falar de valores: solidariedade, justiça, empatia e responsabilidade. Ao trabalhar temas como o consumo responsável, o uso ético do dinheiro público, as desigualdades econômicas e as armadilhas do mercado, o professor estimula o pensamento crítico e contribui para a formação de cidadãos mais atentos ao coletivo. A escola, nesse contexto, não apenas ensina a fazer contas, mas ensina a pensar — e a cuidar — de si, do outro e da sociedade.

Conexões intra e interdisciplinares, a Educação Financeira dialoga naturalmente com diversas áreas do conhecimento. Na Matemática, trabalha-se porcentagem, gráficos e cálculo de juros. Essa integração amplia o alcance da proposta e rompe com a lógica fragmentada dos conteúdos, promovendo uma aprendizagem mais rica e conectada à vida real.

6. Conclusão

A partir das reflexões propostas neste trabalho, fica evidente a urgência de incorporar a Educação Financeira no currículo escolar de forma contextualizada e crítica. Ao lançar um olhar ecológico sobre os significados matemáticos mobilizados em sala de aula, compreende-se que a matemática precisa dialogar com as práticas sociais dos estudantes, respeitando suas realidades econômicas e culturais.

O aumento do endividamento da população, impulsionado por fatores como o consumo descontrolado, as apostas online e a falta de planejamento financeiro, demonstra que não se trata apenas de ensinar cálculos, mas de formar cidadãos conscientes, capazes de tomar decisões responsáveis. Essa formação passa, necessariamente, pela valorização da escola como espaço de discussão e problematização das práticas sociais que envolvem o dinheiro, o consumo e o crédito.

Nesse sentido, defender uma Educação Financeira pautada pela faceta ecológica da idoneidade didática é também lutar por uma educação mais justa, inclusiva e transformadora, que reconhece o estudante em sua totalidade e contribui para o enfrentamento das desigualdades sociais que ainda persistem em nossa sociedade.

Referências

BAUMAN, Zygmunt. **Comunidade: a busca por segurança no mundo atual**. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Análise técnica sobre o mercado de apostas online no Brasil e o perfil dos** apostadores: Estudo Especial n. 119/2024 – Nota Técnica 513/2024-BCB/SECRE (setembro/2024). Brasília, 2024. Disponível em: www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/EE119_Analise_tecnica_sobre_o_mercado_de_apostas_online_no_Brasil_e_o_perfil_dos_apostadores. Acesso em: 7 ago. 2025.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler: em três artigos que se completam**. São Paulo: Cortez, 1982.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

GODINO, J. D. Categorías de análisis de los conocimientos del profesor de matemáticas. UNIÓN, **Revista Iberoamericana de Educación Matemática**, 2009.

SILVA, Amarildo M.; POWELL, Arthur B. **Um programa de educação financeira para a matemática escolar da educação básica**. In: ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. Educação Matemática: Retrospectiva e Perspectivas. XI ENEM, 2013, Curitiba. **Anais [...]** Curitiba – PR, p.1-17, jul. 2013.